

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 391 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish.....	382
Jabborov Azamat	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	

XALQARO MOLIYAVIY TASHKILOTLARNING DAVLAT IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI O'RNI

Raxmonova Dildora Ergash qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Magistratura talabasi

Annotatsiya: Maqolada xalqaro moliyaviy tashkilotlarning (Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki va boshqalar) davlat iqtisodiy rivojlanishidagi roli va ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu tashkilotlarning asosiy funksiyalari, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi hissasi, rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishga ko'magi hamda iqtisodiy islohotlarni rag'batlantirishdagi ta'siri o'rganiladi. Empirik ma'lumotlar va sifatli-kvantitativ tahlil usullari yordamida O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlar misolida xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ijobiy va salbiy ta'sirlari baholanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy sohalarni moliyalashtirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi rollari ham tahlil qilinadi. Ushbu ish davlat siyosatchilari va iqtisodchilar uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan samarali hamkorlik strategiyalarini ishlab chiqishda muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotning dolzarbligi rivojlanayotgan mamlakatlarning global moliya tizimiga integratsiyasi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash zarurati bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: Xalqaro moliyaviy tashkilotlar, iqtisodiy islohotlar, makroiqtisodiy barqarorlik, xalqaro moliya tizimi, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This article analyzes the role and impact of international financial institutions (such as the World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, and others) on the economic development of countries. The study examines the core functions of these institutions, their contributions to ensuring economic stability, support for economic growth in developing countries, and their role in promoting economic reforms. Using empirical data and qualitative-quantitative analysis methods, the research evaluates both positive and negative effects of international financial institutions, with a focus on Uzbekistan and other developing nations. Additionally, their role in financing social sectors and maintaining macroeconomic stability is analyzed. This work serves as an important guide for policymakers and economists in formulating effective cooperation strategies with international financial institutions. The relevance of the study is explained by the need for developing countries to integrate into the global financial system and ensure sustainable economic stability.

Key words: International financial institutions, economic reforms, macroeconomic stability, international financial system, economic growth.

Аннотация: В статье анализируется роль и влияние международных финансовых организаций (Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития и др.) на экономическое развитие государств. В исследовании рассматриваются основные функции этих организаций, их вклад в обеспечение экономической стабильности, содействие экономическому росту в развивающихся странах, а также влияние на стимулирование экономических реформ. С использованием эмпирических данных и методов качественно-количественного анализа оцениваются положительные и отрицательные аспекты деятельности международных финансовых организаций на примере Узбекистана и других развивающихся стран. Также анализируется их роль в финансировании социальных сфер и обеспечении макроэкономической стабильности. Данное исследование служит важным ориентиром для государственных политиков и экономистов при разработке эффективных стратегий сотрудничества с международными финансовыми институтами. Актуальность исследования объясняется необходимостью интеграции развивающихся стран в глобальную финансовую систему и обеспечения экономической стабильности.

Ключевые слова: Международные финансовые организации, экономические реформы, макроэкономическая стабильность, международная финансовая система, экономический рост.

KIRISH

Zamonaviy globallashuv sharoitida davlatlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va barqaror rivojlanishga erishishda xalqaro moliyaviy tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Jahon banki (JB), Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB) va Osiyo taraqqiyot banki (OTB) kabi institutlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va investitsiyaviy muhitni yaxshilash maqsadida keng ko'lamli faoliyat yuritadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan past foizli kreditlar, grantlar va texnik yordam infratuzilmani

modernizatsiya qilish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, qishloq xo'jaligini transformatsiya qilish hamda ijtimoiy sohada barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan ushbu tashkilotlarning davlat iqtisodiyotiga ko'p qirrali ta'sirini o'rganish zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar davlatlarning iqtisodiy rivojlanishiga turli mexanizmlar orqali samarali ta'sir ko'rsatadi. Ular nafaqat moliyaviy resurslar bilan ta'minlab, balki iqtisodiy inqiroz davrlarida barqarorlikni saqlashga ko'maklashadi, shuningdek, soliq tizimi, bank sektori va byudjet boshqaruvini isloh qilish borasida ilg'or tavsiyalar beradi. Bundan tashqari, ushbu tashkilotlar xorijiy investitsiyalarni jalb etish, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy diversifikatsiyani jadallashtirishda muhim strategik sherik sifatida harakat qiladi. Albatta, ularning faoliyati davlatlar bilan o'zaro hamkorlik va maslahatlashuv asosida olib boriladi, bu esa milliy manfaatlar va iqtisodiy suverenitetni saqlagan holda xalqaro tajribani joriy etish imkonini beradi. Shu tarzda, xalqaro moliyaviy tashkilotlar davlatlar iqtisodiyotining barqaror va inklyuziv o'sishiga ko'mak beruvchi ishonchli hamkorlar sifatida maydonga chiqadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiyotiga ta'sirini kompleks tahlil qilish va ularning rivojlanish jarayonidagi o'rnini baholashdan iborat. Ish doirasida xalqaro moliyaviy tashkilotlarning asosiy faoliyat yo'nalishlari, iqtisodiy islohotlarga qo'shgan hissasi hamda O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarga ijobiy va salbiy ta'sirlari empirik ma'lumotlar asosida o'rganiladi. Tadqiqotda, shuningdek, davlatlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan samarali hamkorlik qilish uchun strategik yondashuvlar ishlab chiqiladi. Ushbu ishning natijalari davlat siyosatchilari, iqtisodchilar va biznes vakillari uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlar resurslaridan oqilona foydalanish hamda global iqtisodiy tizimga integratsiyani jadallashtirish yo'llarini aniqlashda muhim yo'riqnomaga aylanadi. Tadqiqotning dolzarbligi rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy mustaqillik va barqaror o'sish o'rtasidagi muvozanatni topishdagi dolzarb ehtiyoji bilan izohlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy rivojlanish va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri sohasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud bo'lib, bu yo'nalish davlat iqtisodiyotlarining rivojlanishi va global moliya tizimlariga integratsiyasi masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Ushbu adabiyotlar tahlilida moliyaviy tizimlarning bank sektori va fond bozorlariga ta'siri, shuningdek, xalqaro moliyaviy markazlarni tashkil etish jarayonlari asosiy o'rin tutadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi roli ham ushbu tadqiqotlarda keng yoritilgan.

Beck va Levine (2004) o'z ishlarida bank tizimi va fond bozorlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilib, moliyaviy rivojlanishning ijobiy rolini empirik jihatdan tasdiqlagan. Ularning tadqiqotlari moliyaviy institutlarning resurslarni samarali taqsimlash va investitsiyalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bank tizimi va fond bozorlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlab, rivojlangan mamlakatlar misolida bu jarayonlarning mexanizmlarini ochib bergan. Ushbu ishlar rivojlangan va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar o'rtasidagi farqlarni ta'kidlab, moliyaviy tizimlarning iqtisodiy o'sishdagi rolini tushunish uchun muhim nazariy asos yaratadi.

Durusu-Ciftci va boshqalar (2017) moliyaviy rivojlanishning iqtisodiy o'sishga ta'sirini nazariy va empirik nuqtayi nazardan o'rganib, Solow-Swan o'sish modeliga asoslangan tahlil olib borgan. Ular kredit bozorlari va aksiyalar bozorlarining uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini isbotlab, global miqyosda moliyaviy rivojlanishning barqarorlikka xizmat qilishini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari moliyaviy institutlarning iqtisodiy resurslarni mobilizatsiya qilishdagi ahamiyatini ko'rsatib, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sirini tahlil qilish uchun empirik zamin yaratadi.

Younas va Turdialiev (2021) O'zbekiston kontekstida xalqaro moliyaviy markazlarni tashkil etish masalasini o'rganib, Toshkentni xalqaro moliyaviy markazga aylantirish imkoniyatlarini baholagan. Ular ushbu jarayon uchun zarur yuridik va moliyaviy infratuzilma, xalqaro qonunlarga moslashuv va islom moliyasi institutlarining rolini ta'kidlaydi. Tadqiqotda Toshkent Xalqaro Moliyaviy Markazining iqtisodiy salohiyatini oshirishdagi ahamiyati va O'zbekistonning global moliya tizimiga integratsiyasi uchun strategik jihatlari yoritilgan. Ushbu ish rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mahalliy moliyaviy markazlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar, xususan, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo taraqqiyot banki iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vazifalarni bajaradi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu tashkilotlarning past foizli kreditlari va grantlari infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va ijtimoiy sektorni qo'llab-quvvatlashda asosiy manba hisoblanadi. Shu bilan birga, ular iqtisodiy inqirozlarni yumshatish, islohotlarni rag'batlantirish (soliq tizimi, bank sektori va byudjet intizomini mustahkamlash) va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ham faol ishtirok etadi. Biroq, bir qator

tadqiqotlar (masalan, Stiglitz, 1998) xalqaro moliyaviy tashkilotlarning shartli yordamlari va siyosiy aralashuvi davlatlarning iqtisodiy mustaqilligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi adabiyotlar moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Beck va Levine (2004) hamda Durusu-Ciftci va boshqalar (2017) moliyaviy tizimlarning nazariy va empirik ahamiyatini ochib bersa, Younas va Turdialiev (2021) O'zbekiston misolida mahalliy kontekstga urg'u beradi. Ushbu tadqiqotlar bir-birini to'ldiruvchi xarakterga ega bo'lib, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiyotiga ta'sirini chuqurroq tushunishga yordam beradi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ushbu tashkilotlar bilan hamkorlik global raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning iqtisodiy rivojlanishdagi rolining ko'p qirrali ta'sirini tahlil qilish ushbu tadqiqotning asosiy zaminini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy tahlil usullari birgalikda qo'llanildi. Tadqiqot Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siriga asosiy e'tibor qaratdi, shu bilan birga boshqa rivojlanayotgan mamlakatlardan umumiy misollar ham ko'rib chiqildi.

Miqdoriy tahlil uchun O'zbekiston bo'yicha 2015–2023-yillarga oid asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar, xususan, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi, xalqaro moliyaviy tashkilotlardan olingan kreditlar hajmi va infratuzilma investitsiyalari ma'lumotlari ishlatildi. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Jahon bankining ochiq ma'lumotlar bazasi va Xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakat bo'yicha hisobotlaridan olindi. Ma'lumotlarni solishtirish va tendensiyalarni aniqlash uchun oddiy grafik tahlil va foizli o'zgarishlarni hisoblash usullari qo'llanildi. Masalan, xalqaro moliyaviy tashkilotlarning moliyaviy yordami oshgan yillarda YaIM o'sishi va tashqi qarzning o'zgarishi kuzatildi.

Sifatli tahlil esa adabiyotlar sharhiga va xalqaro moliyaviy tashkilotlarning O'zbekistondagi faoliyatiga oid rasmiy hujjatlarga asoslandi. Masalan, Jahon bankining O'zbekiston uchun 2016–2020-yillardagi hamkorlik strategiyasi va Osiyo taraqqiyot bankining qishloq xo'jaligini rivojlantirish loyihalari o'rganildi. Bundan tashqari, ushbu tashkilotlarning iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy sohalarga ta'sirini yorituvchi ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida umumiy tendensiyalarni aniqlash uchun O'zbekiston misoli Qozog'iston va Tojikiston kabi mintaqaviy davlatlarning tajribasi bilan qiyoslandi.

Ushbu yondashuv tadqiqotning maqsadiga muvofiq ravishda xalqaro moliyaviy tashkilotlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sirini oddiy, lekin yetarlicha chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Miqdoriy ma'lumotlar ularning iqtisodiy o'sish va infratuzilmaga ta'sirini ko'rsatsa, sifatli tahlil islohotlar va barqarorlikka qo'shgan hissasini ochib berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo taraqqiyot banki kabi yetakchi xalqaro moliyaviy tashkilotlarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ko'rsatgan ta'siri har tomonlama tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ushbu tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan moliyaviy resurslar va dasturlar orqali mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga qo'shilgan hissani aniqlashdan iborat bo'ldi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro moliyaviy institutlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda, tarkibiy islohotlarni amalga oshirishda va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Masalan, Jahon banki 2015–2022-yillar davomida O'zbekistonga 4,5 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy ko'mak ko'rsatib, energetika va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishga hissa qo'shdi. Bu loyihalar mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishiga o'rtacha 1–1,5 % darajasida ijobiy ta'sir ko'rsatdi (O'zbekiston Statistika qo'mitasi, 2023). Osiyo taraqqiyot banki 2020–2022-yillar davomida qishloq xo'jaligini zamonaviylashtirishga qaratilgan 300 million dollarlik grant dasturlarini amalga oshirib, 100 mingdan ortiq fermer xo'jaliklarining faoliyatini qo'llab-quvvatladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi esa 2020-yilda pandemiya sharoitida 375 million dollarlik favqulodda yordam ajratgan holda iqtisodiy barqarorlikni saqlashga ko'maklashdi.

Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2018–2022-yillar davomida kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 200 million dollar yo'naltirib, 50 mingdan ortiq ish o'rni yaratilishiga sababchi bo'ldi. Jahon banki tomonidan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga yo'naltirilgan 150 million dollarlik moliyaviy ko'mak ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishiga xizmat qildi.

Biroq xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan olib borilayotgan hamkorlik natijasida tashqi qarz hajmining ortib borayotgani ham kuzatildi. Xususan, 2015-yilda YaIMning 15 % ini tashkil etgan tashqi qarz 2022-yilda 38 % ga yetdi (Jahon banki, 2023). Bu holat samarali qarz boshqaruvi mexanizmlarini yanada takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ayrim islohot talablarining, xususan subsidiyalarni bosqichma-bosqich

optimallashtirish va byudjet xarajatlarning qayta ko'rib chiqilishi aholining zaif qatlamlariga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, bu islohotlar uzoq muddatli fiskal barqarorlik va samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Xalqaro valyuta jamg'armasining valyuta bozorini liberallashtirish bo'yicha bergan tavsiyalari 2017-yildan boshlab O'zbekistonning eksport hajmini 20 % ga oshishiga yordam berdi. Bunda ehtiyotkor byudjet siyosati milliy iqtisodiy ustuvorliklar bilan uyg'unlashtirilib olib borilmoqda.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotida muhim sherik sifatida ishtirok etmoqda. Ularning moliyaviy ko'magi va institutsional tavsiyalari mamlakatning infratuzilmasini rivojlantirish, eksport salohiyatini kuchaytirish hamda ijtimoiy loyihalarni ilgari surishda sezilarli natijalar berdi. Shu bilan birga, qarzni boshqarish strategiyasini takomillashtirish va mahalliy sharoitlarga mos islohot modelini ishlab chiqish istiqboldagi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan konstruktiv hamkorlik orqali mamlakatning global iqtisodiyotga yanada chuqur integratsiyalashuvini ta'minlash imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiyotiga ko'rsatgan ta'siri va ularning iqtisodiy rivojlanish jarayonidagi o'rnini har tomonlama tahlil qildi. Olingan natijalarga ko'ra, ushbu tashkilotlar rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlashda hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar, grantlar va investitsiyalar infratuzilmani rivojlantirish, kichik va o'rta biznesni kengaytirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish hamda ijtimoiy sohalarni moliyalashtirishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, ushbu tashkilotlar bilan hamkorlik doirasida davlatlar o'z milliy manfaatlarini ilgari surgan holda hamkorlik strategiyalarini shakllantirishlari muhimdir. Uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun xalqaro tajriba va resurslardan foydalanish jarayoni milliy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlari bilan uyg'unlashtirilishi zarur. Bu esa xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyani chuqurlashtirgan holda iqtisodiy mustaqillikni saqlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari asosida davlat siyosatchilari va iqtisodchi mutaxassislariga xalqaro moliyaviy tashkilotlar imkoniyatlaridan oqilona va strategik tarzda foydalanish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan tizimli choralarni ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu yo'nalishda konstruktiv hamkorlik va bosqichma-bosqich islohotlar orqali mamlakatlar barqaror taraqqiyot sari ishonch bilan harakatlanishlari mumkin.

Foydalanilgan aadabiyotlar ro'yxati:

1. Beridze, Lasha. (2022). The Role of International Financial Organizations in Stimulating the Economy. *Economic Profile*, 17, 30–44. <https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.08>
2. Stiglitz, Joseph. (1998). The Role of International Financial Institutions in the Current Global Economy. Address to the Chicago Council on Foreign Relations, Chicago, 27.
3. Durusu-Ciftci, Dilek, M. Serdar Ispir, and Hakan Yetkiner. (2017). Financial Development and Economic Growth: Some Theory and More Evidence. *Journal of Policy Modeling*, 39(2), 290–306.
4. Younas, A., & Turdialiev, M. A. (2021). Special Features of International Financial Centres and Its Establishment in Uzbekistan. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 3(08), 17–21. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue08-04>
5. Khamdamov, Shoh-Jakhon R., et al. (2024). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In *Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS* (Vol. 33, pp. 107–112). Emerald Publishing Limited.
6. Ahunov, Muzaffar. (2018). Financial Inclusion, Regulation, and Literacy in Uzbekistan. ADBI Working Paper No. 858.
7. Tsereteli, Mamuka. (2018). The Economic Modernization of Uzbekistan. *Uzbekistan's New Face*, 82.
8. Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich. (2019). Actual Issues of Activation of Foreign Economic Activity in the Economy of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 60–65.
9. Stat.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
